

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Абдураимов Умарали Каримович ¹

Абдусатторов Аскархожа Абдумавлон угли ²

¹ старший преподаватель кафедры «Мосты и тоннели» Ташкентский
государственный транспортный университет

² ассистент кафедры «Мосты и тоннели» Ташкентский государственный
транспортный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629508>

Abstract

В работе проанализирована наиболее опасная поверхность скольжения критического положения кривой обрушения, которая принимается при минимальном значении коэффициента устойчивости. Проведены расчёты на устойчивость земляного полотна методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения.

Key words: Откосов, грунт, поверхность скольжения, коэффициенты запаса устойчивости откосов, сыла сцепления, угла внутреннего трения.

Железнодорожный путь, являясь одним из основных технических средств железнодорожного транспорта, должен быть устойчивым и прочным, обеспечивающим надежный, безопасный и своевременный пропуск по нему пассажирских и грузовых поездов с установленными скоростями[1]. При этом обеспечение устойчивости и бесперебойного функционирования железных дорог, является существенным резервом повышения эффективности работы железнодорожного транспорта в целом.

Расчет устойчивости откоса в каждом конкретном случае должен проводиться на основе детального изучения инженерно-геологической обстановки района и участка трассы, а также конкретных особенностей условий работы земляного полотна на данном участке.

Расчетная схема и метод расчета выбираются в каждом случае индивидуально.

При их выборе необходимо учитывать возможность многообразия форм проявления нарушения устойчивости откосов. Выбранная расчетная схема должна соответствовать наиболее вероятной для данного случая форме нарушения устойчивости откоса, определяемой инженерно-геологическими особенностями и особенностями условий работы откоса. Эти особенности отражены в классификации откосов.

В тех случаях, когда трудно заранее достоверно определить наиболее вероятную форму нарушения устойчивости откоса, необходимо провести комплексные расчеты, исходя из двух или нескольких наиболее вероятных схем.

Основной метод расчета и условия применения

Расчеты устойчивости откосов насыпей и выемок необходимо проводить для расчетных поперечников[1,2]. В качестве расчетных принимаются поперечники с наиболее неблагоприятным сочетанием различных факторов, таких, как высота и крутизна откоса, величина сдвиговых характеристик грунтов, мощность и расположение слабых прослоек, Для проведения расчета необходимы:

- данные по общим инженерно-геологическим условиям района строительства;
- заданное очертание откоса;
- геотехнический разрез по расчетному поперечнику;
- расчетные значения физико-механических характеристик грунтов, слагающих откос и его основание;
- гидрогеологические данные;
- расчетные временные нагрузки.

Степень достоверности расчета в значительной мере определяется правильностью выбора расчетной схемы и расчетных значений сдвиговых характеристик грунтов откоса и его основания.

Расчетная схема и метод расчета выбираются в каждом случае индивидуально. При их выборе необходимо учитывать возможность многообразия форм проявления нарушения устойчивости откосов. Выбранная расчетная схема должна соответствовать наиболее вероятной для данного случая форме нарушения устойчивости откоса, определяемой инженерно-геологическими особенностями и особенностями условий работы откоса. Эти особенности отражены в классификации откосов. В тех случаях, когда трудно заранее достоверно определить наиболее вероятную форму нарушения устойчивости откоса, необходимо провести комплексные расчеты, исходя из двух или нескольких наиболее вероятных схем.

Для определения устойчивости насыпи земляного полотна высотой 3 метра выполняются расчеты коэффициентов устойчивости по методу Г.М. Шахунянца. Ряд расчетов выполняется для определения критического

положения кривой обрушения, которая принимается при минимальном значении коэффициента устойчивости.

$$K_{уст} = \frac{\sum_{i=1}^n M_{i-уд}}{\sum_{i=1}^m M_{i-сдв}} = \frac{\sum_{i=1}^n C_i l_i + \sum_{i=1}^n f_i N_i + \sum_{i=1}^n T_{i-уд}}{\sum_{i=1}^{n-m} T_{i-сдв} + Q_c} \quad (1)$$

где $K_{уст}$ - коэффициент устойчивости; $\sum M_{i-уд}$ и $\sum M_{i-сдв}$ - соответственно сумма моментов сил, удерживающих откос от смещения и сдвигающих его; n - суммарное количество отсеков блока смещения; m - количество отсеков блока смещения, в которых действуют удерживающие касательные составляющие силы веса; C_i и f_i - соответственно удельное сцепление (кПа) и коэффициент внутреннего трения грунта в основании i -го отсека составляющие силы его веса, кН; Q_c - сейсмическая сила, кН;

Рисунок 1. Нахождение центра критической поверхности скольжения, проходящей через подошву железнодорожной насыпи, способом последовательного приближения

Рисунок 2. Расчетная схема для определения коэффициента устойчивости откоса при высоте насыпи 3 м

Наиболее опасная поверхность скольжения может проходить через подошву откоса или располагаться глубже подошвы (рис.2). При практических расчетах следует рассматривать оба возможных варианта прохождения поверхности скольжения, за исключением случаев, когда поверхность скольжения не может пройти в основании (очень прочный грунт в основании откоса).

Рисунок 3. Расчетная схема для определения коэффициента устойчивости откоса при высоте насыпи 3 м через подошву откоса.

Вероятность прохождения опасной дуги скольжения через подошву откоса повышается с увеличением его крутизны (рис.3), а также с увеличением значений сдвиговых характеристик грунтов основания откоса по сравнению со значениями сдвиговых характеристик грунта самого откоса. Определить минимальный коэффициент устойчивости откоса насыпи в однородных грунтах. Исходные данные:

размерные параметры насыпи $H_n=3,0$ м, $B_{on}=7,6$ м, $m=2$.

Характеристики грунта $\gamma_g=15,9$ т/м³, $c_g=2$ кПа, $\varphi_g=26^\circ$

По результату расчета критическому положению кривой обрушения для насыпи высотой 3 метров за пределы подошвы коэффициента устойчивости $K_{уст}=1.25$

ВЫВОДЫ

Ряд расчетов выполнено для определения критического положения кривой обрушения, которая принимается при минимальном значении коэффициента устойчивости.

При наличии слабых грунтов в основании должны быть проведены расчеты для кривых скольжения, выходящих за пределы подошвы насыпи.

Использованная литература:

1. Шахунянц Г.М. Железнодорожный путь: Учебник для вузов ж.-д. трансп. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1987.

2. Грицык В.И. Расчеты земляного полотна железных дорог. Учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта. М.: УМК МПС, 1998.-520 с.
3. Лесов К.С., Абдураимов У.К. Расчет устойчивости откосов земляного полотна из барханных песков// «Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте» г. Ташкент, 21 декабря, 2019 г., с.203-205.